

Renaturalização Da Ribeira Das Vinhas Em Cascais, Portugal

Sobre esta síntese

Esta síntese apresenta os resultados de uma abordagem de modelação de danos causados por cheias aplicada à área da bacia hidrográfica da Ribeira das Vinhas, no Município de Cascais, em Portugal, com o objetivo de avaliar o valor económico de intervenções de restauro da natureza.

Os resultados demonstraram que as soluções baseadas na natureza podem gerar vantagens económicas, ao mesmo tempo que produzem benefícios sociais mais amplos: as SbN em Cascais contribuíram para reduzir em 60% a população deslocada devido a cheias e para diminuir em 43% os danos associados a inundações. Estes resultados foram complementados por um inquérito a especialistas, que indicou alterações positivas em todos os serviços dos ecossistemas avaliados, com destaque para o valor recreativo e a qualidade ecológica.

Contexto

Cascais é um município costeiro com ~210 000 habitantes, localizado no oeste de Portugal, abrangendo uma área de aproximadamente 97,2 km². O seu território alberga uma rica biodiversidade, reconhecida pela UNESCO, e atrai turismo internacional todos os anos.

O turismo representa o principal setor económico da região, contribuindo com cerca de um terço do rendimento do município. As condições climáticas favoráveis são essenciais para sustentar esta economia.

Este modelo económico está cada vez mais ameaçado por riscos climáticos, incluindo cheias, incêndios florestais e ondas de calor. A bacia hidrográfica da Ribeira das Vinhas é uma zona crítica de elevado risco de inundação, ameaçando áreas urbanizadas e agrícolas.

Para reduzir o risco de cheias, o Município de Cascais lançou, em 2017, um projeto de restauro da bacia hidrográfica, explorando Soluções baseadas na Natureza. A iniciativa abrangeu ~1000 hectares e incluiu restauro de galerias ripícolas, criação de charcos e bacias de retenção, integração de elementos híbridos e renaturalização do rio com reintrodução de meandros.

Para avaliar o valor gerado, o Invest4Nature estimou a redução de danos associados a cheias em termos económicos e realizou uma avaliação qualitativa dos serviços dos ecossistemas e das perceções dos atores locais.

Versão digital: Staccione, A. et al. (2026) <https://doi.org/10.5281/zenodo.18310750>

Métodos de avaliação e dados

Modelação do risco de inundações

Os danos associados a cheias foram estimados através de uma abordagem de modelação que compara mapas de perigosidade de inundação antes e após as intervenções de restauro. A análise foi realizada para um evento de cheia modelado com um período de retorno de 100 anos, considerando as condições anteriores e posteriores à intervenção de restauro.

Para a produção dos mapas de perigosidade de inundação foram utilizados dois modelos de simulação: o HEC-HMS e o HEC-RAS. O HEC-HMS permitiu simular os caudais fluviais através da geração de hidrogramas a partir de eventos de precipitação e de um Modelo Digital de Terreno de alta resolução, que serviram posteriormente de dados de entrada para o HEC-RAS, responsável pela cartografia da extensão e da profundidade da inundação.

As simulações com o HEC-RAS foram complementadas pelo método Height Above Nearest Drainage (HAND), uma abordagem baseada no relevo que permite apoiar a produção de mapas fiáveis de inundação em contextos de disponibilidade limitada de dados.

Material adicional

- ▶ Staccione, A., Bidoli C., Chen W., Coelho B. e Mysiak, J., (2026). Renaturalização da Ribeira das Vinhas, em Cascais, Portugal. Documentação do estudo de caso Invest4Nature. Invest4Nature. Subvenção Horizon Europe n.º 101061083. DOI: 10.5281/zenodo.18376961

Redução de danos e exposição

Foi utilizada uma função de profundidade-danos para relacionar a magnitude do perigo de inundação com os danos associados aos edifícios e à exposição da população. As variações nos danos anuais esperados aos edifícios e na população anualmente exposta a cheias foram utilizadas como indicadores do valor gerado pela restauro da natureza ao Município de Cascais.

Inquérito sobre serviços de ecossistema

Foi realizado um inquérito online, combinando perguntas de escolha múltipla, escalas ordinais e questões de mapeamento espacial, com o objetivo de apoiar a validação dos resultados da modelação. Os participantes, incluindo técnicos municipais, foram convidados a indicar se tinham observado alterações na prestação de serviços dos ecossistemas na sequência da intervenção de restauro.

Os serviços considerados incluíram a regulação do clima, a regulação da água, a recreação, a biodiversidade e a provisão de habitat. Adicionalmente, foram recolhidas informações sobre a direção e a intensidade das alterações observadas, bem como sobre o nível de confiança dos inquiridos.

Mapeamento do risco de cheias

A modelação do risco de inundação resultou na produção de mapas de profundidade de cheia para as condições anteriores e posteriores ao restauro, utilizando 2010 e 2024 como períodos de referência, respetivamente. Os mapas evidenciam que o restauro da bacia hidrográfica conduziu a uma redução significativa tanto da extensão como da profundidade das cheias, sendo os resultados também influenciados pelas características geomorfológicas do território.

Os gráficos mostram mapas de profundidade das inundações antes (a) e após (b) o restauro, com base num evento com período de retorno de 100 anos. A extensão das áreas inundadas modeladas é consistente com os planos oficiais do Município de Cascais (c), da Câmara Municipal de Cascais, 2015 e 2024.

Danos nos edifícios

Os mapas de danos associados a cheias mostram que os edifícios mais afetados pelos eventos de cheia se concentram principalmente na zona central da cidade e nas áreas urbanizadas ao longo dos troços a montante do curso de água. Os danos anuais esperados diminuíram de 110 000 € em 2010 para 62 000 € em 2024, o que corresponde a uma redução de 43% nos prejuízos associados a cheias.

População exposta

Os mapas de exposição da população mostram um declínio significativo e uma reclassificação da gravidade da exposição após a intervenção de restauro. A população total afetada diminuiu cerca de 9%, enquanto a proporção de pessoas esperadas a ser deslocadas anualmente caiu 60%, sendo estes indivíduos reclassificados como apenas ligeiramente afetados. O número de indivíduos moderadamente afetados reduziu-se em 18%, contribuindo para uma diminuição da exposição anual esperada da população, de 130 pessoas em 2010 para 118 em 2024.

Percepções sobre os serviços de ecossistema

O inquérito captou as percepções de nove especialistas do Município de Cascais relativamente a melhorias em diversos serviços dos ecossistemas, resultantes das soluções baseadas na natureza implementadas à escala alargada. Os serviços dos ecossistemas avaliados incluíram a regulação do clima, a resiliência, a recreação, os habitats e a biodiversidade.

A maioria dos locais onde foram reportadas alterações situava-se ao longo da Ribeira das Vinhas, embora algumas observações tenham sido registadas em zonas urbanas próximas. De forma geral, foram reportadas alterações positivas em todos os cinco serviços dos ecossistemas. A recreação foi o serviço mais frequentemente assinalado, refletindo a utilização das áreas restauradas para atividades de lazer. Os habitats receberam o menor número de respostas, enquanto a resiliência — entendida como a capacidade de Cascais manter a sua funcionalidade durante eventos de cheia — também foi percecionada de forma positiva.

As SbN em Cascais ajudaram a reduzir em 60 % a população deslocada devido a cheias e a diminuir em 43 % os danos relacionados com as cheias.

A economia das soluções baseadas na natureza

Invest4Nature

O Invest4Nature tem como objetivo atrair investimentos para uma das principais medidas de adaptação às alterações climáticas e redução de riscos: as Soluções Baseadas na Natureza (SbN).

Na sua visão de criar mercados prósperos para soluções baseadas na natureza (SbN), o Invest4Nature tem como objetivo:

- Criar uma compreensão aprofundada dos custos e benefícios económicos das SbN, permitindo o desenvolvimento de modelos de negócio e de condições de mercado adequadas para estas soluções
- Desenvolver uma ferramenta de apoio à decisão que permita aos atores privados e públicos tomar decisões informadas sobre investimentos em SbN
- Criar um mercado online com múltiplos atores
- Estabelecer uma comunidade europeia de investimento em SbN

5 Laboratórios Vivos

Áustria, Dinamarca, Noruega, Polónia e Portugal

com casos de SbNS que abrangem cinco tipos de paisagens:

Parceiros

Coordenador

Laboratórios Vivos SbN

Funded by the European Union

Saiba mais:

Invest4Nature

/communities/Invest4Nature

Explore mais sínteses do Invest4Nature

